

**A CONTRIBUIÇÃO DO GOOGLE CLASSROOM PARA A
PERSONALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO HÍBRIDO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA**

 DOI: 10.5281/zenodo.17186742

Débora da Paz Maciel Kimura

Mestra em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professora em Paraibuna/SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3402452662419891>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7919-567X>

E-mail: debora.sjc@hotmail.com

Geysiane Alexandre Araújo da Silva

Mestranda em Tecnologia Emergentes na Educação - Must University

Professora na Prefeitura Municipal de Sinop/MT

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7574256957068856>

E-mail: geysi_ale@hotmail.com

Marco Aurélio Oliveira Dias

Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Técnico administrativo no IFNMG - Campus Janaúba

E-mail: marcoaurelio578@hotmail.com

Sonia Maria Destefani

Mestranda em Tecnologia Emergentes na Educação - Must University

Professora na Seduc de Mato Grosso e na cidade de Sinop/MT

E-mail: soniadestefani@yahoo.com.br

Dirceneide Pereira Gelinski

Mestranda em Tecnologia Emergentes na Educação - Must University

Professora na Rede Municipal de Sinop/MT

E-mail: dirceneide@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho analisou o ensino híbrido e o uso do *Google Classroom* como ferramenta de apoio à personalização da aprendizagem na educação básica. O estudo buscou compreender as potencialidades e os desafios dessa metodologia no contexto educacional contemporâneo. Foram definidos como objetivos investigar as funcionalidades do *Google Classroom* que favorecem a personalização, examinar a percepção de professores e alunos sobre a plataforma e avaliar os benefícios e dificuldades na prática docente. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão sistemática da literatura, com seleção de artigos publicados entre 2021 e 2025, disponíveis no Google Acadêmico. Os resultados apontaram avanços na organização das atividades e no desenvolvimento da autonomia estudantil, porém, também revelaram limitações quanto à personalização efetiva da aprendizagem e ao impacto direto no desempenho dos alunos. Constatou-se a necessidade de formação continuada dos docentes e a superação das barreiras estruturais para que o ensino híbrido seja consolidado de forma eficaz. Concluiu-se que, embora o *Google Classroom* contribua para o fortalecimento das práticas híbridas, há aspectos que ainda exigem aprofundamento.

Palavras-chave: Ensino híbrido. *Google Classroom*. Personalização. Educação básica. Práticas pedagógicas.

ABSTRACT

This study analyzed hybrid teaching and the use of Google Classroom as a tool to support personalized learning in basic education. The research aimed to understand the potential and challenges of this methodology in the contemporary educational context. The objectives were to investigate Google Classroom's functionalities that support personalization, examine teachers' and students' perceptions of the platform, and evaluate the benefits and difficulties in teaching practice. The study was conducted through a systematic literature review, selecting articles published between 2021 and 2025, available on Google Scholar. The results showed progress in organizing activities and developing student autonomy, but also revealed limitations regarding the effective personalization of learning and the direct impact on student performance. The need for continuous teacher training and overcoming structural barriers was identified to ensure the effective consolidation of hybrid teaching. It was concluded that, although Google Classroom contributes to strengthening hybrid practices, some aspects still require further investigation.

Keywords: Hybrid teaching. Google Classroom. Personalization. Basic education. Pedagogical practices.

INTRODUÇÃO

O ensino híbrido tem se consolidado como uma metodologia inovadora que combina atividades presenciais e on-line com o intuito de potencializar a aprendizagem e personalizar o processo educativo. Sobre o ponto de vista de Ambrósio-Accordi *et al.* (2024) e Ramos (2022), essa abordagem surge como uma

resposta às demandas da sociedade digital, promovendo maior flexibilidade e autonomia no processo de ensino-aprendizagem. O *Google Classroom*, nesse contexto, destaca-se como uma ferramenta que facilita a gestão das atividades e amplia as possibilidades de interação entre professores e alunos.

Como expõe Silva (2024b) e Pinho e Ribeiro (2023), o uso de plataformas digitais no ensino híbrido tem proporcionado avanços significativos na organização das práticas pedagógicas, especialmente no ensino da educação básica. Em convergência com Holanda e Beranger (2025), a implementação do *Google Classroom* favorece a construção de ambientes colaborativos e personalizados, apesar de ainda enfrentar desafios como a falta de formação docente e as desigualdades de acesso à tecnologia.

A pesquisa de Fonseca *et al.* (2025) e Flôres *et al.* (2021) destaca que a utilização das ferramentas digitais pode promover a personalização da aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia estudantil. Argumenta que o ensino híbrido, mediado por plataformas como o *Google Classroom*, possibilita novas formas de construção do conhecimento, especialmente quando associado às metodologias ativas e à gamificação, como apontado por Diniz *et al.* (2025).

Sobre o ponto de vista de Silva (2024a) e Lima, Cruz e Nunes (2023), o ensino híbrido apresenta grande potencial para fortalecer a prática da leitura e desenvolver competências cognitivas relevantes. Contudo, os autores ressaltam a importância de superar barreiras estruturais e pedagógicas, ampliando o acesso à tecnologia e promovendo formação adequada aos docentes, de modo que as metodologias híbridas sejam efetivamente implementadas com qualidade.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como o *Google Classroom* contribuiu para a personalização da aprendizagem no contexto do ensino híbrido na educação básica. Como objetivos específicos, buscou-se identificar as funcionalidades do *Google Classroom* que favoreceram a personalização, investigar a percepção de professores e alunos sobre o uso da plataforma e avaliar os benefícios e desafios enfrentados pelos docentes na adaptação de conteúdos ao ensino híbrido.

A metodologia adotada neste estudo caracterizou-se como uma revisão sistemática da literatura, seguindo as etapas propostas por Okoli (2019), o que permitiu o desenvolvimento de um processo de pesquisa rigoroso e transparente. A seleção dos artigos foi realizada no Google Acadêmico, com critérios específicos de

inclusão e exclusão, priorizando publicações revisadas por pares, dentro do intervalo temporal de 2021 a 2025, e que apresentavam relação direta com o tema abordado.

A análise dos artigos selecionados permitiu identificar aspectos relevantes relacionados às potencialidades e limitações do ensino híbrido e do uso do *Google Classroom* na educação básica. Foram observados avanços na organização e no acesso aos conteúdos digitais, bem como desafios, como a necessidade de formação docente contínua e a superação das desigualdades tecnológicas que ainda afetaram a efetividade das práticas híbridas.

Considera-se que os achados da pesquisa contribuem para ampliar o entendimento sobre o ensino híbrido e a importância das ferramentas digitais no contexto educacional contemporâneo. No entanto, observa-se que a personalização da aprendizagem e o impacto direto no desempenho dos alunos ainda requerem aprofundamento por meio de novas investigações. Assim, o presente estudo busca colaborar com futuras reflexões e práticas voltadas à melhoria da qualidade da educação híbrida.

ENSINO HÍBRIDO PERSPECTIVA HISTÓRICA

Desde o início do século XXI, as transformações tecnológicas têm impactado profundamente o campo educacional. Sobre o ponto de vista de Bacich, Neto e Trevisani (2015) e Christensen, Horn e Staker (2013), o ensino híbrido surge como resposta a essas mudanças, integrando atividades presenciais e digitais de forma planejada para promover experiências mais personalizadas e eficazes.

Como expõe Christensen, Horn e Staker (2013) e Machado, Lupepso e Jungbluth (2017), o ensino híbrido se consolidou como uma inovação disruptiva que altera significativamente os modelos tradicionais. Argumenta que esse modelo permite que os alunos tenham maior controle sobre o tempo, o espaço e o ritmo de aprendizagem, deslocando o foco da centralidade no professor para a autonomia do estudante.

Em convergência com Conceição e Brozeguini (2022) e Bacich, Neto e Trevisani (2015), observa-se que o ensino híbrido não se limita a uma simples combinação entre atividades presenciais e on-line, mas busca integrar metodologias que favoreçam a aprendizagem ativa e personalizada, utilizando a tecnologia como recurso facilitador.

Sobre o ponto de vista de Christensen, Horn e Staker (2013) e Conceição e Brozeguini (2022), o surgimento dos modelos híbridos se deu a partir da necessidade de superar as limitações do ensino tradicional. Argumenta que as propostas de ensino híbrido respondem às demandas por flexibilidade e inovação, principalmente em contextos em que o acesso à informação se expandiu de forma exponencial.

Como expõe Bacich, Neto e Trevisani (2015) e Machado, Lupepso e Jungbluth (2017), os modelos de ensino híbrido são diversos e podem ser adaptados a diferentes realidades escolares. Em convergência com Christensen, Horn e Staker (2013), destacam-se os modelos de Rotação por Estações, Sala de Aula Invertida, Ensino Individualizado e Flex, os quais possibilitam novas formas de interação e aprendizagem.

Em divergência com abordagens tradicionalistas, Conceição e Brozeguini (2022) ressaltam que o ensino híbrido propõe a ressignificação do espaço e do tempo escolar. Bacich, Neto e Trevisani (2015) reforçam que essa reorganização permite que os estudantes desenvolvam autonomia e senso crítico, ampliando sua capacidade de protagonismo.

Como expõe Christensen, Horn e Staker (2013) e Machado, Lupepso e Jungbluth (2017), o ensino híbrido pode ser classificado entre modelos sustentados e modelos disruptivos. Argumenta que os modelos sustentados, como a Rotação por Estações, se articulam ao ensino tradicional, enquanto os modelos disruptivos, como o Flex, tendem a transformar estruturalmente o sistema educacional.

Sobre o ponto de vista de Conceição e Brozeguini (2022) e Bacich, Neto e Trevisani (2015), a implementação do ensino híbrido requer a formação docente continuada, visto que a personalização da aprendizagem demanda que o professor atue como mediador e promotor de situações desafiadoras e significativas.

Em convergência com Machado, Lupepso e Jungbluth (2017) e Christensen, Horn e Staker (2013), destaca-se que a tecnologia no ensino híbrido deve ser compreendida como ferramenta que amplia possibilidades e não como fim em si mesma. De outro modo, o ensino híbrido pode ser reduzido a uma mera replicação de conteúdos digitais sem inovação metodológica.

Como expõe Bacich, Neto e Trevisani (2015) e Conceição e Brozeguini (2022), a personalização no ensino híbrido se fortalece por meio de plataformas digitais que permitem acompanhar o progresso individual dos estudantes. Argumenta que esse

acompanhamento favorece a construção de trajetórias de aprendizagem mais alinhadas às necessidades específicas de cada aluno.

Antagonicamente, Christensen, Horn e Staker (2013) apontam que a adoção indiscriminada de modelos híbridos pode levar a riscos de desigualdade educacional, principalmente quando não há garantia de acesso equitativo às tecnologias. Em convergência com Bacich, Neto e Trevisani (2015), reforça-se que é imprescindível planejar políticas educacionais que assegurem equidade no acesso.

Como expõe Machado, Lupepso e Jungbluth (2017) e Conceição e Brozeguini (2022), o ensino híbrido configura-se como um caminho promissor para o fortalecimento da educação contemporânea, desde que implementado de forma crítica, contextualizada e com ênfase na aprendizagem significativa. Argumenta que a combinação equilibrada entre o presencial e o digital pode potencializar os resultados educacionais.

METODOLOGIA

Este estudo caracterizou-se como uma revisão sistemática da literatura, conforme as orientações metodológicas propostas por Okoli (2019). O processo foi desenvolvido a partir de um protocolo organizado em oito etapas fundamentais, com o propósito de assegurar rigor e transparência em todas as fases da pesquisa. A primeira etapa consistiu na definição clara dos objetivos e da questão de pesquisa, o que possibilitou direcionar o foco do estudo para a análise do ensino híbrido no contexto da educação básica, especificamente em relação ao uso do *Google Classroom*.

Na segunda etapa, realizou-se o planejamento do protocolo de pesquisa, estabelecendo os critérios de inclusão e exclusão, bem como as estratégias de busca e seleção dos estudos. Segundo Okoli (2019), essa etapa foi essencial para garantir a replicabilidade e o controle do processo investigativo. A terceira fase contemplou a aplicação da seleção prática, considerando como critério a presença de estudos relacionados ao ensino híbrido e ao *Google Classroom* no contexto da educação básica, restringindo-se às publicações disponíveis no Google Acadêmico.

A busca bibliográfica foi realizada com base no Google Acadêmico, conforme a recomendação de Okoli (2019), de que a pesquisa fosse detalhadamente documentada. Posteriormente, os dados foram extraídos dos estudos selecionados e

organizados para possibilitar uma análise sistemática. O processo seguiu com a avaliação da qualidade dos materiais encontrados, etapa indispensável para assegurar a consistência dos resultados. Por fim, a síntese dos dados foi conduzida de forma criteriosa, culminando na redação da revisão sistemática, conforme as diretrizes de Okoli (2019), garantindo que todo o procedimento pudesse ser reproduzido por outros pesquisadores interessados no tema.

Quadro 1 – As etapas seguidas no presente estudo estão descritas no Quadro 1, conforme a metodologia proposta por Okoli (2019).

Fase	Descrição
1. Identificação do objetivo	Definir com clareza o propósito e os objetivos da revisão.
2. Planejamento do protocolo	Estabelecer critérios, estratégias e organizar o fluxo da pesquisa.
3. Seleção prática	Definir critérios de inclusão e exclusão para a seleção inicial dos estudos.
4. Busca bibliográfica	Realizar buscas sistemáticas e documentadas nas bases escolhidas.
5. Extração de dados	Coletar e organizar informações relevantes dos estudos selecionados.
6. Avaliação da qualidade	Analisar criticamente os estudos e excluir os que não atendem ao rigor.
7. Síntese dos estudos	Integrar, interpretar e sintetizar os dados coletados.
8. Redação da revisão	Escrever o relatório final de forma clara, detalhando todo o processo.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A seleção dos estudos para esta revisão seguiu critérios de inclusão e exclusão, com o objetivo de garantir a qualidade e a relevância das publicações analisadas. Os critérios de eliminação consideraram a exclusão de trabalhos que não haviam sido revisados por pares, bem como daqueles publicados fora do intervalo de 2021 a 2025. Foram desconsideradas as publicações que, após a leitura dos títulos e resumos, não apresentaram relação direta com o tema proposto ou que abordavam o ensino híbrido e o *Google Classroom* em contextos distintos da educação básica. Essa triagem inicial possibilitou refinar a amostra e concentrar a análise apenas nos estudos mais pertinentes ao objeto da pesquisa.

Após a aplicação dos critérios de eliminação, foram selecionados os estudos que atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos. Esses estudos constituíram a base da análise, proporcionando uma amostra adequada para a síntese dos

resultados. A seleção assegurou que as publicações contemplassem o contexto da educação básica e trouxessem contribuições relevantes sobre o ensino híbrido mediado pelo *Google Classroom*. Dessa forma, a amostra final permitiu uma abordagem consistente e focada, alinhada aos objetivos desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados

Sobre o ponto de vista de Ambrósio-Accordi *et al.* (2024) e Ramos (2022), o ensino híbrido é uma estratégia pedagógica que combina práticas presenciais e remotas com o objetivo de ampliar a aprendizagem significativa. Argumenta que essa metodologia possibilita aos alunos maior autonomia no processo educativo, ao mesmo tempo em que proporciona uma interação mais dinâmica entre os conteúdos e os recursos tecnológicos.

Em convergência com Silva (2024b) e Pinho e Ribeiro (2023), a aplicação do *Google Classroom* no ensino híbrido facilita a organização das atividades e o acesso a recursos variados. Como expõe Holanda e Beranger (2025), a plataforma contribui para a construção de ambientes colaborativos e personalizados, ao mesmo tempo que enfrenta desafios estruturais, como limitações de acesso à tecnologia e dificuldades de formação docente.

Como expõe Fonseca *et al.* (2025) e Flôres *et al.* (2021), a integração das ferramentas digitais como o *Google Classroom* pode personalizar o ensino e atender às especificidades dos alunos, ampliando as possibilidades de ensino remoto e presencial. Argumenta que a utilização de ambientes virtuais permite que os estudantes desenvolvam autonomia e participação ativa, mesmo em cursos voltados à formação continuada de professores.

Sobre o ponto de vista de Diniz *et al.* (2025) e Holanda e Beranger (2025), a combinação entre ensino híbrido e estratégias personalizadas, como gamificação e feedback adaptativo, aumenta o engajamento dos alunos e melhora o desempenho acadêmico. Em convergência com Fonseca *et al.* (2025), a personalização do ensino torna-se essencial para atender às diferentes demandas e perfis de aprendizagem presentes no contexto educacional.

Como expõe Ramos (2022) e Lima, Cruz e Nunes (2023), as práticas de ensino híbrido desenvolvidas nas pesquisas analisadas apontam a necessidade de aprofundar o estudo sobre personalização, avaliação e formação docente. Argumenta que, embora o ensino híbrido avance como alternativa metodológica, ainda existem lacunas no que se refere à efetividade da aprendizagem e à equidade no acesso às tecnologias digitais.

Sobre o ponto de vista de Ambrósio-Accordi *et al.* (2024) e Silva (2024a), a aplicação do ensino híbrido exige uma reformulação das estratégias pedagógicas para estimular o protagonismo estudantil. Em convergência com Pinho e Ribeiro (2023), os desafios enfrentados pelos professores incluem a resistência ao uso das ferramentas digitais, as limitações estruturais e a adaptação dos conteúdos à nova metodologia.

Como expõe Silva (2024b) e Holanda e Beranger (2025), o *Google Classroom* é uma ferramenta eficaz para integrar atividades síncronas e assíncronas no ensino híbrido, proporcionando acesso a diferentes materiais de apoio. Argumenta que essa integração contribui para uma aprendizagem mais flexível e personalizada, promovendo a interação entre professores e alunos de forma mais contínua e eficiente.

Sobre o ponto de vista de Fonseca *et al.* (2025) e Flôres *et al.* (2021), o *Google Classroom* não apenas organiza o fluxo das atividades educacionais, mas também oferece suporte ao acompanhamento individualizado, permitindo ajustes pedagógicos em tempo real. Em convergência com Silva (2024a), o uso da plataforma como reforço das atividades presenciais contribui para minimizar lacunas de aprendizagem, sobretudo no ensino de leitura e na autonomia dos alunos.

Como expõe Ramos (2022) e Lima, Cruz e Nunes (2023), a utilização do ensino híbrido na educação básica amplia as possibilidades de desenvolvimento de habilidades sociointerativas e de compreensão textual, especialmente em propostas que envolvem a formação de leitores. Argumenta que a adoção da sala de aula invertida e de discussões mediadas fortalece o hábito da leitura e estimula a construção coletiva do conhecimento.

Antagonicamente, Ambrósio-Accordi *et al.* (2024) e Pinho e Ribeiro (2023) apontam que, apesar dos avanços, a adoção do ensino híbrido e do *Google Classroom* ainda enfrenta barreiras relevantes, como o acesso desigual à tecnologia e a necessidade de formação docente contínua. Em convergência com Fonseca *et al.*

(2025), destaca-se que a superação desses desafios é fundamental para garantir que a inovação pedagógica seja inclusiva e efetiva no contexto da educação básica.

Discussão

Uma das principais dificuldades enfrentadas na implementação do ensino híbrido é a formação inadequada dos docentes para lidar com as ferramentas digitais. Sem capacitação contínua, os professores tendem a reproduzir práticas tradicionais, o que limita o potencial transformador dessa metodologia. Outro obstáculo relevante é o acesso desigual à tecnologia, que dificulta a participação efetiva dos alunos no ambiente virtual. Essa desigualdade tecnológica pode comprometer a qualidade da aprendizagem, sobretudo em escolas públicas com infraestrutura limitada.

Apesar dessas dificuldades, observa-se que plataformas como o *Google Classroom* oferecem possibilidades significativas para personalizar o ensino e criar ambientes colaborativos. A combinação de metodologias ativas com ferramentas digitais amplia as formas de interação e facilita o acompanhamento individualizado dos estudantes. O ensino híbrido pode ser aprimorado com o uso de estratégias de gamificação e feedback adaptativo, promovendo o engajamento e o desenvolvimento de competências específicas. A personalização das atividades, quando bem planejada, contribui para tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e motivador.

Quadro 2 – Desafios, Possibilidades e Perspectivas Futuras do Ensino Híbrido e do *Google Classroom*

Objetivos Propostos	Achados da Pesquisa
Dificuldades	Falta de formação docente adequada; acesso desigual às tecnologias.
Possibilidades	Personalização da aprendizagem; uso de metodologias ativas e gamificação.
Perspectivas Futuras	Ampliação de pesquisas; fortalecimento de políticas públicas; formação contínua.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Uma perspectiva futura relevante é a ampliação das pesquisas sobre o ensino híbrido, especialmente no que se refere à avaliação da aprendizagem e ao impacto nas diferentes áreas do conhecimento. Nesse contexto, recomenda-se o

fortalecimento de políticas públicas que garantam o acesso equitativo às tecnologias educacionais. A continuidade da formação docente e o desenvolvimento de soluções para minimizar as barreiras estruturais são essenciais para consolidar o ensino híbrido como prática pedagógica eficaz. É necessário investir em estratégias que promovam o protagonismo dos alunos e a construção de ambientes de aprendizagem mais inclusivos e interativos.

Os estudos analisados contribuem para ampliar a compreensão sobre o ensino híbrido, mas ainda apresentam lacunas significativas no que diz respeito à avaliação da aprendizagem. Embora o uso de plataformas como o *Google Classroom* demonstre potencial para organizar o processo de ensino, observa-se que os trabalhos não aprofundam suficientemente como a aprendizagem é efetivamente consolidada.

Evidenciam-se também os desafios enfrentados pelos professores no uso de ferramentas digitais, o que impacta diretamente no alcance dos objetivos educacionais. A ausência de uma formação adequada limita a plena exploração das possibilidades pedagógicas oferecidas pelas tecnologias, indicando que os objetivos de integração tecnológica ainda não foram plenamente atingidos.

A personalização da aprendizagem aparece como um dos potenciais mais relevantes do ensino híbrido. No entanto, a implementação dessa estratégia ainda se encontra em estágio inicial. A utilização do *Google Classroom* trouxe avanços no âmbito organizacional, mas os efeitos diretos sobre a aprendizagem significativa permanecem com evidências empíricas limitadas.

A análise demonstra que o ensino híbrido tem contribuído para o fortalecimento da autonomia dos estudantes e para a diversificação dos recursos educacionais, especialmente por meio do uso de estratégias como a gamificação. Contudo, a aplicação consistente dessas abordagens em escala ampliada ainda não foi suficientemente explorada, o que limita o alcance dos objetivos educacionais propostos.

A adaptação das metodologias híbridas à realidade das escolas públicas continua sendo um desafio recorrente nos estudos avaliados. Apesar de alguns avanços relatados, persistem limitações de infraestrutura e desigualdades no acesso às tecnologias, dificultando a universalização das práticas híbridas.

Além disso, os estudos ressaltam que o *Google Classroom* se configura como uma ferramenta viável para promover a interação e a colaboração no ambiente virtual. Entretanto, a plena integração das metodologias ativas ainda é incipiente. Conclui-se,

portanto, que os avanços observados se concentram nos aspectos organizacionais e de acesso, enquanto os objetivos relacionados ao impacto direto na aprendizagem e à personalização do ensino ainda carecem de consolidação.

Quadro 4 – Principais Achados e Relação com os Objetivos Propostos

Principais Achados	Relação com os Objetivos Propostos
Organização e acessibilidade por meio do <i>Google Classroom</i>	Parcialmente alcançado: ampliou a gestão das atividades, mas com limitações na personalização efetiva.
Identificação de desafios estruturais e formativos	Alcançado: os estudos aprofundaram os obstáculos enfrentados pelos professores e alunos.
Potencial para personalização e uso de gamificação	Parcialmente alcançado: apontado como possibilidade, mas com aplicação ainda limitada.
Fortalecimento da autonomia estudantil	Alcançado: houve desenvolvimento de práticas que estimulam a autonomia dos alunos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada sobre o ensino híbrido e o uso do *Google Classroom* evidenciou avanços significativos no que diz respeito à organização das atividades e à ampliação do acesso aos recursos educacionais. Entretanto, ainda há limitações quanto à personalização efetiva da aprendizagem e à avaliação dos impactos concretos no desempenho dos alunos. Os resultados demonstram que o uso das plataformas digitais promove autonomia, mas não garante, por si só, o sucesso da aprendizagem.

Observou-se que a falta de formação continuada dos professores e as barreiras de acesso à tecnologia dificultam a plena implementação do ensino híbrido, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. O ensino híbrido mostrou-se uma metodologia promissora, mas ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura e à resistência pedagógica frente às inovações digitais. É necessário que as instituições invistam em capacitação e acompanhamento dos docentes para garantir melhores resultados.

A aplicação das metodologias ativas e da gamificação precisa ser mais amplamente explorada, uma vez que os estudos analisados indicaram potencialidades pouco desenvolvidas na prática. É recomendável que novas

investigações ampliem o foco sobre os impactos reais do ensino híbrido na aprendizagem, considerando a diversidade de contextos educacionais e a inclusão digital como condição essencial para o sucesso da metodologia.

Por fim, sugere-se que políticas públicas sejam direcionadas para reduzir as desigualdades tecnológicas e promover a formação docente específica para o uso eficiente das plataformas digitais no ensino híbrido. É fundamental que as futuras pesquisas aprofundem a análise da personalização, das estratégias avaliativas e da efetividade das metodologias híbridas em diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para a consolidação de práticas educacionais mais inclusivas, dinâmicas e eficazes.

REFERÊNCIAS

AMBRÓSIO-ACCORDI, A. *et al.*. Aplicação do ensino híbrido na busca pela aprendizagem significativa em alunos do Ensino Médio brasileiro: estado da arte. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 32, p. 422-449, 2024.

BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F de M. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. In: BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F de M. (Orgs.). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 40-54.

CHRISTENSEN, C. M.; HORN, M. B.; STAKER, H. **Ensino híbrido: uma inovação disruptiva? uma introdução à teoria dos híbridos**. 2013.

CONCEIÇÃO, C. F. S. da; BROZEGUINI, J. da C. **O ensino híbrido como estratégia de ensino de conceitos de óptica e astronomia no ensino fundamental II**. Vitória, ES: Edifes Acadêmico, 2022.

DINIZ, P.; MERLIN, B.; FÜLBER, H.; PORTELA, C. Gamificação personalizada no ensino de programação: relato de experiência com feedback adaptativo. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (EDUCOMP), 5. , 2025, Juiz de Fora/MG. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025 . p. 435-445. DOI: <https://doi.org/10.5753/educomp.2025.5342>.

FLÔRES, A. L. Z. D.; LIMA, Q. C. E.; COUTINHO, C.; RUPPENTHAL, R.; MARZARI, M. R. B. *Google classroom* como ambiente para a formação continuada de professores: desafios e possibilidades. **Revista Docência e Cibercultura**, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 160–172, 2021. DOI: 10.12957/redoc.2021.57463. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/57463>. Acesso em: 23 jul. 2025.

FONSECA, A. C. A.; USSLER, A. V. R.; SANTOS, J. S. dos; REIS, C. S. dos S.; GOMES, F. C. S.; MENDES, A. C. da S.; MELO, E. R. de; CASTRO, J. M. de; FONTES, M. I. R. de A.; COUTINHO, M.; CARVALHO, D. S. de; PEREIRA, L. C. de P.; CONCEIÇÃO, R. A. da; DIAS, M. T. O impacto das ferramentas de inteligência artificial na personalização do ensino. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. e7207, 2025. DOI: 10.55905/cuadv17n1-057. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/7207>. Acesso em: 23 jul. 2025.

HOLANDA, J. S.; BERANGER, J. A. *Google Classroom* como ferramenta de transformação educacional: metodologias ativas e os desafios da sala de aula com tecnologia embarcada. **REVISTA DELOS**, v. 18, n. 66, p. e4584-e4584, 2025.

LIMA, E. dos S.; CRUZ, A. A. F.; NUNES, A. K. F. Ensino híbrido e formação de leitores: do on-line ao presencial: from online to classroom. **Interfaces Científicas-Educação**, v. 12, n. 1, p. 115-129, 2023.

MACHADO, N. S.; LUPEPSO, M.; JUNGBLUTH, A. **Educação híbrida**. Material Técnico da Universidade Federal Do Paraná Sistema De Bibliotecas-Biblioteca Central Coordenação De Processos Técnicos, p. 48, 2017. Disponível em: https://nte-educacao.ufpr.br/wp-content/uploads/2021/12/livro_educacao_hibrida.pdf. Acesso em 10 jul. 2025.

OKOLI, C.; DUARTE, T. por: David W. A.; MATTAR, R. técnica e introdução: João. Guia Para Realizar uma Revisão Sistemática de Literatura. **EaD em Foco**, [S. l.], v. 9, n. 1, 2019. DOI: 10.18264/eadf.v9i1.748. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/748>. Acesso em: 23 jul. 2025.

PINHO, A. M.; RIBEIRO, K. de A. As tecnologias na educação e os desafios para o uso do *google classroom* no ensino de ciências. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 11, p. 1662–1676, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i11.11952. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11952>. Acesso em: 23 jul. 2025.

RAMOS, A. P. S. **O ensino híbrido no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa na educação básica**: um estudo a partir da produção científica brasileira (2011-2021). 2022. 83 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade La Salle, Canoas - Rio Grande do Sul, 2022.

SILVA, M. N. R. O ensino híbrido como metodologia ativa para o reforço do ensino da leitura na educação básica - fundamental ii e ensino médio. **Anais CIET:Horizonte**, São Carlos-SP, v. 6, n. 1, 2024a. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/201..> Acesso em: 23 jul. 2025.

SILVA, W. A. da. **O impacto do uso da tecnologia no ensino da matemática: Google Classroom.** 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática a Distância) – Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande, PB, 2024b.